

MULHERES EM STEM NO ENSINO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA

Autora: Lygia Hryniewicz¹

RESUMO

A América Latina e o Caribe já realizaram pelos menos 12 conferências regionais (1) sobre a mulher (2), destacando-se de outras regiões do mundo na produção de acordos políticos e técnicos que demonstram o compromisso dos governos. Apesar de seus altos e baixos, esses compromissos vêm marcando de maneira única o caminho das sociedades latino-americanas e caribenhas para uma maior igualdade entre mulheres e homens. Os acordos regionais foram marcados, também, na mudança do século, pela organização de uma agenda internacional ampla onde foram implementadas a Plataforma de Ação de Pequim e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) estabelecidos na Cúpula do Milênio (2000) e que, na atualidade, é marcada pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada ONU em 2015.

Tal como está destacado no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, a igualdade de gênero não é só um direito humano fundamental, mas também a base necessária para um mundo pacífico, próspero e sustentável. O papel dos governos, da sociedade civil- principalmente as organizações de mulheres- os órgãos internacionais de direitos humanos têm sido importantes para a construção de uma agenda regional de gênero que reconhece os direitos das mulheres e a igualdade como elementos essenciais e transversais e de ação do Estado para reduzir as disparidades de gênero. A educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) tem um papel essencial a desempenhar nessa transformação, uma vez que ela dá suporte a Agenda 2030.

ANTECEDENTES

Avanços nas áreas de STEM já provocaram melhorias em muitos aspectos da vida humana, tais como saúde, agricultura, infraestrutura e energias renováveis (3). A educação em STEM também é uma das chaves para a preparação de estudantes, sobretudo mulheres, para o mundo do trabalho e para a produção científica. No momento, apesar da melhora nos indicadores, as mulheres ainda permanecem subrepresentadas em STEM nas universidades na América Latina, e existem muitos fatores transversais que precisam ser constantemente analisados, como por exemplo a fatal de representatividade de mulheres em STEM, em função da raça e etnia.

Ou seja, existem muitos obstáculos, porém poucos têm sido destacados em políticas públicas para o empoderamento de mulheres em STEM nas universidades dos países, sobretudo na América Latina.

Outras questões devem ser mencionadas, como as poucas oportunidades que são dadas as mulheres nos espaços de tomada de decisão. Por exemplo, apenas 10% das mulheres eram membros da Academia Mundial de Ciências, já no conjunto para a América Latina as mulheres eram 14%. De outro lado, encontramos problemas relacionados às disciplinas STEM no nível de graduação, evidenciando um maior abandono das disciplinas STEM por mulheres que por homens (4).

RESULTADOS

A disparidade de gênero em STEM, na América Latina, se amplia também na transição da graduação para pós-graduação, e no pós-doutorado a maior taxa de abandono é das mulheres mesmo elas tendo investido tanto tempo em estudo. Uma das hipóteses que destacamos é que as políticas adotadas nas universidades ainda não são suficientes para a manutenção das mulheres em STEM por causa de discriminação e assédio em ambientes dominados por homens. Por outro lado, há também a hipótese que existe um baixo sucesso nas políticas adotadas nas universidades dos países para dar oportunidades às mulheres na ciência, sobretudo por que há falta de programas educacionais, sensíveis a questão de gênero, que ajudem a aumentar a conscientização e a promover mudanças em STEM. Há um problema de base, ou seja, no mínimo a partir da graduação para o empoderamento de mulheres cientistas em STEM impactando, assim, na baixa assimilação de políticas institucionais nesse tipo de carreira na América Latina.

CONSIDERAÇÕES

Entendemos que as ações devem levar em conta as políticas de apoio governamental às mulheres em STEM regionais e sub-regionais de cada país na América Latina. É a partir do Ensino Superior e todas as políticas de igualdade de gênero praticadas, que temos que entender por que as disparidades de gênero são mais evidentes em STEM. As políticas nas Instituições de Ensino Superior na América Latina não são suficientes, também para promover a igualdade de gênero em STEM por que há falta de programas educacionais, sensíveis a questão de gênero, que ajudem a aumentar a conscientização e a promover mudanças em STEM.

Outro problema que incide sobre as mulheres é a escassez de tempo, refletida nos indicadores negativos, nos conduz para uma descrição breve, mais cuidadosa dessa situação. O ODS 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), é de extrema importância para dar visibilidade ao trabalho não remunerado, realizado, principalmente, pelas mulheres. Em que pesem as transformações sociais ocorridas ao longo dos séculos (maior participação das mulheres no mercado de trabalho, crescente escolarização, redução da fecundidade, disseminação de métodos contraceptivos, maior acesso à informação), as mulheres continuam dedicando mais tempo aos afazeres domésticos e cuidados do que os homens. A maioria das mulheres necessita conciliar trabalho remunerado com os

afazeres domésticos e cuidados, em muitos casos acabam por trabalhar em ocupações com carga horária reduzida. Observamos que a escassez de tempo na vida das mulheres as prejudica no cuidado com a própria saúde e isso é mais um obstáculo para a construção de uma trajetória profissional e de realização pessoal.

RECOMENDAÇÕES

Uma linha de pesquisa que pode nos ajudar a pensar o problema do gap entre mulheres e homens em STEM e isso, não só na América Latina, mas, globalmente é a discriminação e os estereótipos de gênero que seguem as mulheres desde a educação primária, na experiência com a falta de apoio familiar, de docentes pouco preparados para trabalhar com questões de gênero, e âmbito social que mostra que a cultura e mídia podem influenciar nas decisões das meninas em suas carreiras; até a educação superior, onde há pouca motivação de investir em STEM, seja por assédio sexual ou moral ou qualquer outra forma de discriminação. Outro aspecto sensível que deve ser mencionado, tem a ver com os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. É sobre as mulheres que recai a responsabilidade do cuidado dos filhos e, por isso, a maternidade tem um efeito mais forte, e muitas vezes negativo, no que se refere as oportunidades econômicas e de liderança em posições de tomada de decisão.

REFERÊNCIAS

- (1) In Latin America and the Caribbean, the construction of the women's rights agenda in international organizations began in 1928, in Havana. This was when women came together to demand their participation in the Sixth International American Conference and the ratification of the Treaty on Equal Rights. From there, the Inter-American Commission on Women (CIM) was created. In force today, the CIM is the first intergovernmental body in the world created expressly with the aim of ensuring the recognition of women's civil and political rights. Available: www.oas.org/es/cim/
- (2) All agreements emanating from the 12 meetings of the Regional Conference on Women in Latin America and the Caribbean mentioned in this document can be found in ECLAC (2016c) and in the biblioguide that allows a detailed search of articles and agreements. Available [on-line] <http://biblioguias.cepal.org/AgendaRegionalGenero>
- (3) https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000264691&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_9e2a1968-00d1-4e7e-adc7-ea5883ee5ef2%3F_%3D264691por.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf00002646

91/PDF/264691por.pdf#%5B%7B%22num%22%3A44%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22n
ame%22%3A%22XYZ%22%7D%2Cnull%2Cnull%2C0%5D

- (4) UNESCO. STEM and Gender Advancement (SAGA). 2017. Available:
<<http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/gender-and-science/improvingmeasurement-of-gender-equality-in-stem/stem-and-gender-advancement-saga/>>

¹ Ph.D. in Sociology IUPERJ/UCAM. Researcher at InterAgency Institute and PATHS/UFRJ.